

ILMIY-AMALIY JURNAL

Impact Factor: 5.394

ISSN 2181-0958

DOI 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | JURISPRUDENCE

3 JILD, 6 SON

2022

YURISPRUDENSIYA

3 ЖИЛД, 6 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 3, НОМЕР 6

JURISPRUDENCE

VOLUME 3, ISSUE 6

Bosh muharrir:
Главный редактор:
Chief Editor:

SALAEV NODIRBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

RUSTAMBEKOV ISLAMBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
O'quv ishlari bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

TAHRIRIY HAY'AT A'ZOLARI | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Mas'ul kotib | Ответственный секретарь | Responsible secretary:

NIYOZOVA SALOMAT
Toshkent davlat yuridik universiteti professori, yuridik fanlari doktori

KARIMOV FARXOD

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori,
dotsent, A. Avloniy nomidagi malaka
oshirish instituti prorektori

BAZAROVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoyat-protsessual huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

IMOMOV NURILLO

Toshkent davlat yuridik universiteti
Fuqarolik huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

XAYRIYEV NODIRJON

O'zbekiston Respublikasi
Jamoat xavfsizligi universiteti
professori, yuridik fanlar doktori, doktori

NE'MATOV JURABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
dotsenti, yuridik fanlari doktori, dotsent.

ISMOILOV SHUXRATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Mehnat huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori;

XABIBULLAYEV DAVLATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti Fuqarolik
protsessual va iqtisodiy protsessual huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi, professor;

OCHILOV HASAN

Toshkent davlat yuridik universiteti Jinoyat huquqi,
kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

GAFUROVA NOZIMAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti Xalqaro
huquq va inson huquqlari kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

IBROHIMOV JAMSHID

yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

NARZIYEV OTABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Xalqaro xususiy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

UZAKOVA GO'ZAL

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ekologiya huquqi kafedrasini mudiri, yuridik
fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MUSAYEV BEKZOD

Toshkent davlat yuridik universiteti
Konstitutsiyaviy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MURATAYEV SERIKBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Davlat va huquq nazariyasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi;

KAMALOVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti Sud, huquqni
muhofaza qiluvchi organlar va advokatura kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

YUSUPOV SARDORBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

XO'JAYEV SHOXJAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Intellektual mulk huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

KURBANOV MA'RUF

Toshkent davlat yuridik universiteti
Kriminalistika va sud ekspertizasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

Page Maker | Верстка | Sahifalovchi: Xurshid Mirzaxmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Мамажонов Шерзод Фарходович ЁШЛАР ТОМОНИДАН ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИЛИШНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИАТЛАРИ.....	5
2. Олимов Бекмирза Тухтапулатович ЎЗГАЛАР МУЛКИНИ ТАЛОН-ТАРОЖ ҚИЛИШ Фирибгарлик жинояти, муаммолар, таклифлар.....	13
3. Марварид Муродовна Нарзиева ҚЎРИҚЛАШ БОЗОРИНИНГ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	19
4. Urazbayev Davronbek Odilbekovich HUQUQ IJODKORLIGINI MUVOFIQLASHTIRISH VA HUQUQNI QO`LLASH AMALIYOTIDA ADLIYA ORGANLARINING ROLI.....	23
5. Мирзаев Рахматулла Ибадуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	31
6. Ibodullaev Saidmuhammad Rahmatullaevich CRIMINAL PENALTIES (The analysis of the laws of foreign countries).....	37
7. Усманова Муборак Акмалджановна, Мадрахимова Гулжаҳон Рузимбой қизи ЙИЛЛИК ҲАҚ ТЎЛАНДИГАН МЕҲНАТ ТАЪТИЛЛАРИНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	43
8. Эргашев Умид Араббой ўғли МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ҚАШШОҚЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ: ЗАМОНАВИЙ ДУНЁДА АСОСИЙ МУАММОЛАР.....	50
9. Баратов Азим Шамсиевич ХАЛҚАРО ҲУҚУҚИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	55
10. Маматкулов Камолиддин Галабаевич, Фарохиддинова Ойдиной Фахриддин қизи ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЮРИДИК ХИЗМАТ ФАОЛИЯТИ ВА УНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	62
11. Matkarimova Sarbinaz Dauletbaevna ACCIDENT AT WORK: TYPES AND PROCEDURE FOR INVESTIGATION.....	68
12. Raximov Nodirbek Mutalliyevich O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA JINOIY FAOLIYATDAN OLINGAN DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISHGA QARSHI KURASHISH TO`G`RISIDAGI QONUN HUIJATLARI.....	72
13. Utebaev Salamat Maksetbay ugli, Toqsanbaeva Ayjamal Mang`itbay qizi ISSUES OF LIBERALIZATION OF LEGISLATION ON OFFENSES IN THE CUSTOMS SPHERE.....	79
14. Кутлымуратов Ф.К. ЮРИДИК ШАХСЛАРНИ ҚАЙТА ТАШКИЛ ЭТИШ ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	86

Utebaev Salamat Maksetbay ugli

Doktorant, KarSU

Toqsanbaeva Ayjamal Mang'itbay qizi

3rd year student of the Faculty of Law of KarSU

ISSUES OF LIBERALIZATION OF LEGISLATION ON OFFENSES IN THE CUSTOMS SPHERE

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7482857>

ABSTRACT

This article analyzes the legislative acts of the Republic of Uzbekistan concerning offenses in the customs sphere, as well as studied and reviewed articles of the Criminal Code and the Code of Administrative Responsibility, with regard to providing for liability for offenses in the customs sphere. The article also highlights separately the issues of liberalization of the norms of the Criminal Code and the Code of Administrative Responsibility of the Republic of Uzbekistan, establishing responsibility for offenses in the customs sphere, simplification and liberalization of relevant customs procedures established by legislation in the customs sphere, procedural procedures and rules fixed in the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan and the Code of Administrative Responsibility. The article reflects a number of gaps in the above-mentioned criminal law, which must be highlighted separately, and offers suggestions for their elimination.

Keywords: liberalization, decriminalization, identification, customs regime, customs warehouse, smuggling, import, export, disposition.

Утебаев Саламат Максетбай улы

Докторант КГУ

Токсанбаева Айжамал Мангитбай кызы

студент 3 курса юридического факультета КГУ

ВОПРОСЫ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье проанализированы законодательные акты Республики Узбекистан, касающиеся правонарушений в таможенной сфере, а также изучены и рассмотрены статьи Уголовного кодекса и Кодекса об административной ответственности, касаемо предусматривающие ответственность за правонарушения в таможенной сфере. В статье также отдельно освещены вопросы либерализации норм Уголовного кодекса и Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан, устанавливающих ответственность за правонарушения в таможенной сфере, упрощения и либерализации соответствующих таможенных процедур, установленных законодательством в таможенной сфере, процессуальных порядков и правил, зафиксированных в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан и Кодекса об административной ответственности. В статье

отражается ряд пробелов выше указанного уголовного закона, которые необходимо выделить отдельно, и даны предложения по их устранению.

Ключевые слова: либерализация, декриминализация, идентификация, таможенный режим, таможенный склад, контрабанда, импорт, экспорт, диспозиция.

Утебаев Саламат Максетбай улы
ҚДУ докторанти
Токсанбаева Айжамал Мангитбай кызы
ҚДУ Юридика факультети 3-курс талабаси

БОЖХОНА СОҲАСИДАГИ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИ ЛИБЕРАЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси Божхона соҳасидаги ҳуқуқбузарликларга оид қонун ҳужжатлари таҳлил қилинган бўлиб, жумладан Жиноят кодекси ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг Божхона соҳасидаги ҳуқуқбузарликларга оид жавобгарлик назарда тутилган моддалари ўрганилган. Шунингдек мақолада Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг божхона соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарлик белгилловчи нормаларини либераллаштириш билан бир қаторда, божхона соҳасидаги қонун ҳужжатлари билан белгиланган тегишли божхона тартиботларини, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси ва МЖТҚда қайд этилган процессуал тартиб ҳамда қоидаларни ҳам соддалаштириш ва эркинлаштириш масалалари алоҳида ёритилиб берилган. Мақолада алоҳида таъкидлаб ўтилиши керак бўлган бир қатор қонундаги бўшлиқлар акс эттирилган ва уларни бартараф этиш учун таклифлар келтирилиб ўтилган.

Калит сўзлар: либераллаштириш, декриминализация, идентификациялаш, божхона режими, божхона омбори, контрабанда, импорт, экспорт, диспозиция.

Божхона соҳасидаги қонун ҳужжатларининг асосий мақсади давлат ва жамиятнинг иқтисодий, ижтимоий ҳамда бошқа манфаатларидан келиб чиқиб, товар-моддий бойликларнинг мамлакатга олиб кирилиши ва олиб чиқилишини, шу жумладан ташқи иқтисодий фаолиятни мукамал даражада тартибга солишга қаратилган. Шу билан бирга, божхона қонунчилиги халқнинг истеъмол товарлари билан таъминланганлик даражасини оширишга ҳамда ички ишлаб чиқарувчиларнинг ташқи иқтисодий фаолият олиб боришини рағбатлантиришга хизмат қилиши лозим.

Божхона соҳасидаги қонун ҳужжатларини ишлаб чиқиш, қабул қилиш ва қўллашда айнан мана шу юқоридаги мақсадлар пировард бўлиши керак. Бу мақсадлар, фикримизча, божхона қоидаларининг бузилиши учун жавобгарлик чораларини белгилашда ҳам эътиборга олиниши зарур.

Ҳозирги кундаги ташқи иқтисодий фаолият соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар учун қўлланилаётган жавобгарлик чоралари тизимини қайта кўриб чиқишни, айрим ҳуқуқбузарликлар бўйича жавобгарликни либераллаштиришни, қонунни қўллашнинг мавжуд амалиётини танқидий қайта кўриб чиқишни талаб этади. Шу билан бирга, либераллаштириш жиноятчиликнинг ўсишига, ижтимоий хавфи мавжуд бўлган хатти-ҳаракатларнинг қонунийлаштирилишига олиб келмаслиги ҳам зарур.

Фикримизча, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси (ЖК) ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг (МЖТК) божхона соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарлик белгилловчи нормаларини либераллаштириш билан бир қаторда, божхона соҳасидаги қонун ҳужжатлари билан белгиланган тегишли божхона тартиботларини, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси ва МЖТҚда қайд этилган процессуал тартиб ҳамда қоидаларни ҳам соддалаштириш ва эркинлаштириш зарур.

Либераллаштириш қонунчилиқни шу даражага олиб келиши керакки, ижтимоий хавфлилиги юқори бўлган ҳуқуқбузарликлар учун қатъий жавобгарлик сақланиб қолгани ҳолда, ижтимоий хавфлилиги юқори бўлмаган, айниқса зарарли оқибатлари мавжуд бўлмаган иқтисодий ҳуқуқбузарликлар учун молиявий таъсир чоралари қўлланилишини кенгайтириш лозим. Асосий мақсади фойда олишни кўзлаган ташқи иқтисодий фаолият қатнашчисига иқтисодий таъсир ўтказиш билан чекланиш керакки, токи ҳуқуқбузарлик содир этиши унинг иқтисодий манфаатларига зид эканлигини ҳис қилса, у барча куч ва воситалар билан ҳуқуқбузарлик содир этишдан ўзини тийишга ҳаракат қилади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ҳулоса қилиш мумкинки божхона соҳасидаги ҳуқуқбузарликларга оид қонунчилиқни либераллаштириш асосан қуйидаги йўналишларда амалга оширилиши мумкин:

- ✓ божхона тартиботларини соддалаштириш ва эркинлаштириш орқали;
- ✓ божхона соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарликни енгиллаштириш ёки бекор қилиш орқали;
- ✓ қонунчилиқни қўллаш амалиётига ўзгартириш киритиш орқали.

Божхона тартиботларини соддалаштириш ва эркинлаштириш орқали либераллаштириш деганда, божхона тўғрисидаги қонун ҳужжатлари билан белгиланган, товарларни божхона чегараси орқали олиб ўтиш, божхона расмийлаштируви борасидаги тартиб-қоидаларни камайтириш, соддалаштириш ва эркинлаштиришни тушуниш мумкин.

Мисол учун, божхона декларациясида кўрсатилиши шарт бўлган маълумотлар рўйхатини қисқартириш ёки декларациядаги жузъий хатоликларнинг божхона расмийлаштируви жараёнида бартараф этилиши хусусидаги қонуннинг киритилиши орқали кам аҳамиятли ноҳўя хатти-ҳаракатлар учун жавобгарликни бекор қилиш мумкин.

Кўриниб турганидек, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан белгиланган божхона қоидалари муайян ҳаракатларни ҳуқуқбузарлик ёки ҳуқуқбузарлик эмас деб топишга асос тариқасида олинади. Шундан келиб чиқиб, божхона қоидаларини белгилашда бу масалага жиддий эътибор қаратиш зарур.

Божхона соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарликни енгиллаштириш ёки бекор қилиш деганда,

- жиноят деб топиладиган ижтимоий хавфли қилмишларни декриминализация қилиш;
- маъмурий жавобгарликни назарда тутувчи МЖтК нормасини (модда қисмини, бандини ёки диспозициясида назарда тутилган алоҳида хатти-ҳаракатларни) чиқариб ташлаш;
- ҳуқуқбузарлик учун белгиланган жазо чораларини енгиллаштириш тушунилиши мумкин.

ЖК 182 ва 246-моддалари диспозицияларида, МЖтК 227-227²⁷-моддалари диспозицияларида ҳуқуқбузарлик деб эътироф этилиши мумкин бўлган турли хатти-ҳаракатлар қайд этилган. Шунга кўра, ижтимоий хавфлилиги юқори бўлган ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарликни амалдаги даражада сақлаб қолган ҳолда ижтимоий хавфлилиги пастроқ бўлган айрим хатти-ҳаракатлар учун жавобгарлик енгиллаштирилиши лозим.

Қонунчилиқни қўллаш амалиётига ўзгартириш киритиш деганда, ҳуқуқни қўлловчи органлар томонидан қонун нормаларини шарҳлаш ва қўллаш амалиётига ўзгартириш киритиш орқали мавжуд амалиётни такомиллаштиришни тушуниш лозим.

Бунда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва судларнинг мавжуд амалиётни сақлаб қолишини эмас, балки амалиётни янгилашга интилишини қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш тартиботини жорий этиш керак.

Қайд этиш жоиз, либераллаштиришнинг ушбу йўналишларини бир-биридан ажратилган ҳолда кўрилиши мумкин эмас, балки улар ўзаро боғлиқликда қаралиши лозим. Бундан ташқари, либераллаштириш божхона соҳасидаги барча ҳуқуқбузарликларни ўзаро боғлиқликда таҳлил қилган ҳолда алоҳида ҳуқуқбузарликлар учун амалга оширилиши мақсадга мувофиқлигини эътироф этиш керак.

Жумладан, ЖК 182-моддасида моддий қимматликка эга бўлган ашёларни Ўзбекистон Республикаси божхона чегарасидан ноқонуний олиб ўтиш билан боғлиқ равишда содир этиладиган жиноят ва уни содир этганлик учун жиноий жавобгарлик белгиланган. Хусусан, ЖК 182-моддаси 1-2-қисмлари санкцияларида оғир-енгиллиги бўйича бир-биридан анча фарқ қилувчи альтернатив жазо чоралари белгиланган [1, 10-11]. Жумладан, 1-қисм санкциясининг қўйи чегараси энг кам ойлик иш ҳақининг беш баравари миқдорида бўлса, юқори чегараси беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш белгиланган. Модда 2-қисми санкциясининг қўйи чегараси энг кам ойлик иш ҳақининг уч юз баравари миқдорида бўлгани ҳолда, юқори чегараси саккиз йилгача озодликдан маҳрум қилишдир.

Контрабанда жинояти учун эса нисбий муайян жазо чораси белгиланган: ЖК 246-моддаси 1-қисми санкцияси беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилишни назарда тутса, 2-қисм санкциясида ўн йилдан йигирма йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси белгилаб қўйилган.

Жазоларнинг бундай белгиланиши ушбу жиноятларни содир этиш усулларининг ижтимоий хавфлилигидаги фарқлар билан шартланган. Шу билан бирга, иқтисодий жиноят ҳисобланувчи ЖК 182-моддаси санкциясининг анча оғирлигини эътироф этиш керак.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ЖК 182 ва 246-моддалари қисмларини жиноят содир этиш усулларининг ижтимоий хавфлилигидан келиб чиқиб яна бир нечта қисмларга ажратиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Хусусан, ЖК 182-моддаси 1-қисми диспозициясини икки қисмга бўлиш:

- божхона ҳужжатлари ёки божхона идентификациялаш воситаларидан алдаш йўли билан фойдаланган ҳолда, декларациясиз, бошқа номга ёзилган декларациядан фойдаланиб содир этиш усулларини алоҳида қисмга,

- божхона назоратини четлаб, божхона назоратидан яшириб содир этиш усулларини алоҳида қисмга ажратиш масаласини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ. Бунда санкцияларни ҳам ижтимоий хавфлиликлари мутаносиб равишда ўзгартириш лозим бўлади.

Ушбу фикрни ЖК 246-моддаси диспозициясига нисбатан ҳам қўллаш мумкинлигини истисно этмаган ҳолда мазкур модда қисмларини контрабанда жинояти предметларидан келиб чиқиб қайта кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Хусусан, ЖК 246-моддаси гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг божхона чегарасидан ҳар қандай миқдорда, шу жумладан оз миқдорда ноқонуний ўтказганлик ҳолатларини жиноят деб баҳолайди ва бунинг учун фақат озодликдан маҳрум қилиш жазоси қўлланилишини назарда тутди. Мисол учун, оз миқдордаги гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар контрабандаси учун беш йилдан ўн йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси белгиланган.

Ваҳоланки, МЖТКда гиёҳвандлик воситаларини ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини кўзламай оз миқдорда ғайриқонуний тарзда тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш учун маъмурий жавобгарлик белгилаб қўйилган [2, 32].

Юқоридагиларга мувофиқ, ЖК 246-моддасини 1-қисм билан тўлдириб, 1-2-қисмларни тегишлича 2-3-қисмлар деб ўзгартириш керак ҳамда 1-қисмда оз миқдордаги гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар контрабандаси учун жавобгарликни (озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни кўзда тутган ҳолда) назарда тутиш лозим.

ЖК нормаларини бундай қайта кўриб чиқиш мазкур жиноятлар бўйича процессуал иш юритиш ва жазо тайинлаш амалиёти самарадорлигини оширишга ҳам хизмат қилади.

Шунингдек, жиноят қонунчилигини либераллаштириш хусусида гапирар эканмиз, аввало ЖК 182, 246-моддалари диспозицияларининг рус ва ўзбек тилларидаги матнлари ўртасидаги номувофиқликни бартараф қилиш керак. Хусусан, ўзбек тилидаги матнда қўлланилган “божхона ҳужжатлари ёки воситаларига ўхшатиб ясалган ҳужжатлардан алдаш йўли билан фойдаланган ҳолда” жумласи рус тилидаги матнда “с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации” мазмунида қайд этилган. Рус тилидаги

ушбу жумла “ҳужжатлар ёки божхона воситаларидан алдаш йўли билан фойдаланиш” тариқасида таржима қилиниши мумкин [3, 54].

БКда “божхона идентификациялаш воситалари” (“средства таможенной идентификации”) жумласи қўлланилганлигини [4, 136-137] инобатга олиб, ўзбек тилидаги матнда қўлланилган “божхона ҳужжатлари ёки воситаларига ўхшатиб ясалган ҳужжатлардан алдаш йўли билан фойдаланган ҳолда” жумласини “божхона ҳужжатлари ёки божхона идентификациялаш воситаларидан алдаш йўли билан фойдаланган ҳолда” жумласи билан алмаштириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Бундан ташқари, ЖК 182-моддаси фақатгина товарларни божхона чегарасидан ноқонуний олиб ўтганлик учун жиноий жавобгарликни белгиласада, амалиётда, ички ҳудудда жойлашган Ташқи иқтисодий фаолият (ТИФ) божхона постларида товарларни декларацияламаслик ёки бошқа ном билан декларациялаш ҳолатлари ҳам ушбу модда билан квалификация қилинмоқда.

Ўзбекистон ички ҳудудига йўналган товарларнинг божхона расмийлаштируви ТИФ божхона постларида яқунланади. Яъни, чегара божхона постларида транспорт воситалари очилмайди ва товарлар божхона кўригидан ўтказилмайди (қонунчиликда белгиланган истисно ҳолатларни ҳисобга олмаганда), балки божхона назоратига олиниб, тегишли ТИФ божхона постига йўналтирилади.

ТИФ божхона постларига келтирилган товарлар божхона назорати остидаги божхона омборларига жойлаштирилади. Бунда, импортёр томонидан тақдим қилинган декларацияга мувофиқ товарлар дастлаб “Вақтинча сақлаш” ёки “Божхона омбори” божхона режимларига жойлаштирилиши мумкин [5]. Кейинчалик, импортёр томонидан барча зарур ҳужжатлар тўпланганидан сўнг, “Эркин муомалага чиқариш” (“Импорт”) божхона режимига расмийлаштириш учун божхона органига тақдим қилинган декларация асосида товарлар тўлиқ божхона назорати ва расмийлаштирувидан ўтказилиб, божхона тўловлари ундирилади ҳамда эркин муомалага чиқариб юборилади (божхона омборидан чиқарилиб, импортёр ихтиёрига бериб юборилади). Таъкидлаш керакки, божхона омборларининг чегаралари Ўзбекистон Республикасининг божхона чегараси ҳисобланмайди [6, 5].

Қонунчилик таҳлилидан шуни хулоса қилиш мумкинки, товарларни божхона чегарасидан олиб ўтиш билан боғлиқ эмас равишда содир этилган божхона тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг бузилиши ҳолатларини (асосан ТИФ соҳасидаги ҳуқуқбузарликларни) ЖК 182-моддаси билан квалификация қилмаслик зарур. Бундай ҳуқуқбузарликлар божхона тўловлари тўлашдан бўйин товлаш, лицензиясиз фаолият юритиш ёки бошқа мақсадларда содир этилишини инобатга олиб, ЖК 184, 190 ёки бошқа тегишли моддалари билан малакаланиши керак.

Божхона соҳасидаги маъмурий ҳуқуқбузарликларга оид қонунчиликни либераллаштиришда божхона қонунчилигини такомиллаштириш ва соддалаштириш алоҳида ўрин тутди.

Масалан, товарларни экспорт-импорт қилиш жараёнида божхона юк декларациялари қўлланилади. Божхона юк декларацияси графаларида товарларнинг номланиши ва миқдоридан тортиб, товарлар ташилган транспорт воситалари давлат рақам белгиларигача кўрсатилиши белгиланган [7]. Ушбу графалардаги маълумотларнинг айримлари божхона тўловларини ҳисоблаш ва божхона расмийлаштирувини тўғри амалга ошириш учун зарур бўлса, бошқалари фақат статистик мақсадлар учун керак.

Бундай, яъни, ижтимоий хавfli оқибатлар келтириб чиқармайдиган маълумотларнинг декларация графаларида нотўғри кўрсатилиши ёки кўрсатилмаслиги ҳолатлари амалиётда МЖтК 227²²-моддаси 2-қисми билан квалификация қилинади.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, божхона соҳасидаги ҳуқуқбузарликларга оид қонунчилик либераллаштирилиши ва такомиллаштирилиши давр талабидир. Либераллаштириш нафақат жиноят ва маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги қонунчиликни балки божхона соҳасига оид қонунчиликни ҳам қамраб олиши керак. Бунда,

биринчидан, бузилиши жиноий ёки маъмурий жавобгарликни келтириб чиқарадиган божхона соҳасидаги тартиб-қоидалар қайтадан кўриб чиқилиши ва такомиллаштирилиши лозим;

иккинчидан, ЖК 182, 246-моддалари, МЖТК 227-227²⁷-моддалари диспозицияларини амалиётдан келиб чиққан ҳолда қайтадан кўриб чиқиш керак бўлиб, диспозицияда назарда тутилган ҳаракатларни (контрабанда предметларини) ижтимоий хавфлилигига кўра ажратиш ва шунга мувофиқ санкцияларни дифференцияллаш лозим;

учинчидан, қонунчиликни қўллаш амалиётини қайтадан кўриб чиқиб, мавжуд амалиётни ҳар томонлама такомиллаштириш зарур;

тўртинчидан, товарларни декларацияламаслик ёки нотўғри декларациялаш орқали содир этилган, Ўзбекистон Республикаси манфаатларига бирор бир зарар етказмайдиган ҳаракатларни ЖК 182-моддаси ёки МЖТК 227²²-моддаси 1-қисми билан квалификация қилмасдан балки МЖТК 227²²-моддаси 2-қисми билан малакалаш амалиётини жорий этиш керак. Шу мақсадда, МЖТК 227²²-моддаси 2-қисми диспозициясини аниқлаштириш ёки унинг қўлланилиши тартиби бўйича тушунтириш ишлаб чиқилиши лозим;

бешинчидан, божхона соҳасидаги айрим маъмурий ҳуқуқбузарликлар бўйича соддалаштирилган иш юритиш тартибини жорий этиш керак.

Юқоридагилардан хулоса қилиб таъкидлаш зарурки, божхона соҳасидаги тартиб-қоидалар ҳамда бундай тартиб-қоидаларни бузганлик учун белгиланган жавобгарлик чоралари ҳеч қандай кўринишда миллий манфаатларга зид бўлиши, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг ташқи иқтисодий фаолият олиб боришларига тўсқинлик қилиши, истеъмолчиларнинг сифатли маҳсулотлар билан таъминланишига тўсиқ бўлиши мумкин эмас.

Шунга кўра ҳам қонун ҳужжатларини либераллаштиришга зарурат мавжудлиги мунтазам таҳлил қилиб борилиши лозим.

Жумладан, жавобгарлик белгиловчи қонун ҳужжатларининг амалиётда қўлланилиши даврий равишда мунтазам ўрганиб борилиши керак. Ўрганишлар жараёнида қонун ҳужжатларига зарурат мавжудлиги ва уларнинг самарадорлиги аниқланиши ва тегишли таклифлар ишлаб чиқилиши зарур.

Шунингдек, қонун ҳужжатларини такомиллаштириш янги тартиб-қоидаларни жорий этиш, ижтимоий муносабатларни белгиловчи меъёрларни кўпайтириш мақсадини кўзламаслиги, балки кам сонли ва аниқ қоидалар билан ижтимоий муносабатларнинг кенг доирасини тартибга солиш мақсадида амалга оширилиши лозим. Бошқача айтганда, ҳар сафар қонун ҳужжатларини такомиллаштириш масаласи кун тартибда бўлганда масалага либераллаштириш нуқтаи назаридан ҳам эътибор қаратиш лозим.

References

1. Нурматов М.Э., Эшназаров Л.М. Божхона тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш жиноятлари бўйича терговга қадар текширув ва суриштирув ҳаракатларини ўтказиш ҳамда процессуал расмийлаштириш. // Т., “ДБК”, 2016 й. 10-11-бетлар.
2. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси 56-моддаси. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. – Т., “Адолат”, 2015 й., 32-бет.
3. Нурматов М.Э. Божхона тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш жиноятини квалификация қилишнинг айрим жиҳатлари. // Т., “Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Олий ўқув курслари ахборотномаси”, 2015 й., 3-сон, 54-бет.
4. Ўзбекистон Республикаси Божхона кодекси 197-моддаси. Ўзбекистон Республикаси Божхона кодекси – Т., “Адолат”, 2016 й., 136-137-бетлар.
5. Изох: “Вақтинча сақлаш” ва “Божхона омбори” божхона режимларига товарларни расмийлаштиришда товарлар божхона омборига жойлаштирилиб, сақланади, божхона тўловлари ундирилмайди (божхона йиғимлари бундан мустасно).

6. Ўзбекистон Республикаси Божхона кодекси 5-моддаси. Ўзбекистон Республикаси Божхона кодекси. – Т., “Адолат”, 2016 й., 5-бет.
7. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 06.04.2016 йилда 2773-рақам билан рўйхатга олинган “Божхона юк декларациясини тўлдириш тартиби тўғрисидаги йўриқномани тасдиқлаш ҳақида қарор”.

ISSN 2181-0958

Doi Journal 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

3 ЖИЛД, 6 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 3, НОМЕР 6

JURISPRUDENCE

VOLUME 3, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000